

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

“ALISHER NAVOIY IJODIY MEROSINING
BASHARIYAT MA‘NAVIY–MA‘RIFIY
TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

5-noyabr 2021-yil
Navoiy, O‘zbekiston

XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYANING TASHKILIIY QO'MITASI

	Rais:
B.Sobirov	Navoiy davlat pedagogika instituti rektori, texnika fanlari doktori, professor
	A'zolar:
D.Ro'ziyev	Navoiy davlat pedagogika instituti o'quv ishlari bo'yicha prorektor
T.O'tapov	Navoiy davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor v.v.b.
X.Qurbonov	Navoiy davlat pedagogika instituti yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektor
S.Xudoyberdiyev	Navoiy davlat pedagogika instituti moliya va iqtisodiy ishlar bo'yicha prorektor v.v.b.
A.Xolmurodov	Navoiy davlat pedagogika instituti professori, filologiya fanlari doktori
N.Murodova	Navoiy davlat pedagogika instituti professori, filologiya fanlari doktori
A.Allaberdiyev	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti dekani, dotsent
R.Yusubova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini mudiri, dotsent
Z.Quvonov	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri
T.Xo'jayev	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti
B.Zaripov	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini dotsenti
N.Yarashova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini katta o'qituvchisi, f.f.f.d.
N.Sharipova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini katta o'qituvchisi, f.f.f.d.

TAHRIR HAY'ATI

R.Yusubova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini mudiri, dotsent
N.Yarashova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini katta o'qituvchisi, f.f.f.d.
N.Sharipova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini katta o'qituvchisi, f.f.f.d.

TAQRIZCHILAR

T.Xo'jayev	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti
B.Zaripov	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini dotsenti

Avvalo, o‘ta oshiqlikka muhtalo bo‘lganlar el ichra ovoza bo‘ladi, masxara bo‘ladi, kimdir havas qilsa unda, kimdir malomat qiladi, shu o‘rinda oshiq ne bo‘lsa bo‘lishni o‘ylab turib, har na shu bilan mashuqasiga yoqishni, uning e/tiborini tortishni havas qilgan bo‘lsa ajab emas.

“XAMSA” ASARIDA INSONIY FAZILATLARNING ULUG‘LANISHI

Iroda BAHRONOVA,
NavDPI O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 1-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) N.J.Yarashova

Adabiyot deya atalmish sarhad bilmas samoda yulduzlar bisyor. Ularning barchasi ham bu samoda abadiy porlab turmaydi. Ammo shunday ijodkor borki, adabiyot osmonining doimo nur ulashuvchi quyoshi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu qalami o‘tkir nazm osmonining yulduzi Mir Alisher Navoiydir. Ul zotning nomi asrlar oshsa hamki, dillarda, yuraklarda baralla jarang sochaveradi. Men ham shoir ijodining shaydosi sifatida kitob javonim sari yuzlanaman va Navoiyning “Xamsa” asarini mutolaa qila boshlayman. Hazrat ijodiga oshufta bu qalb istagidan kitobdagi purma’no satrlarni ko‘zdan kechiraman:

Kimki jahon ahlida inson erur,
Bilki, nishoni anga iymon erur.

Navoiy tafakkurining mahsuli bo‘lmish “Xamsa”ning ilk dostoni “Hayrat ul-abror” dan olingan bu misralarni o‘qib, inson va iymon haqida mushohadaga cho‘maman. Oллоh taolo o‘zining buyuk qudrati-la insonni yaratibdi. Odamzod har tomonlama barkamol bo‘lsin uchun uning diliga iymon degan tuyg‘uni ato etibdi. Shu bois inson Yaratgan jismiga in‘om etgan ne‘mat uchun har lahza shukrona aytib yashashi lozim. Shoirning o‘zi ta’kidlaganidek, ahli odamzodni hayvondan ajratib turuvchi belgi uning so‘zlay olish qobiliyati emas, balki yuragining tub-tubidan joy olgan iymonida hisoblanadi. Qolaversa, “Hayrat ul-abror”ning adolat xususida so‘z yuritilgan uchinchi maqolati va karam-u saxovat singari yuksak fazilatlar aks etgan beshinchi maqolati insoniylik tarannumiga bag‘ishlanadi. Keling, “Xamsa” dan o‘rin olgan yana bir doston “Sab‘ayi sayyor”ga yuzlanamiz.

Unda haqiqatni soʻzlash, bu naqadar ulugʻlanishi, yolgʻonchilik esa kishining boshini egik qilishi qalamga olingan. Shoir yolgʻonchi doʻstlarini tark aylib, ulardan koʻra oʻlimni ustun bilganini aytib oʻtgan. Bu fikrlarning isbotini dostonidan olingan quyidagi parchani oʻqib, bilib olamiz:

Buki, yolgʻon demakni tark ettim,

Yoʻq ersa irtikobi marg ettim.

Insonparvarlik talqini Navoiy uchun “shavq dostoni” sanalmish “Farhod va Shirin”da ham tilgan olingan. Unda Farhod komil inson timsoli sifatida tasvirlangan. Bu dostonni oʻqigan kishi nafsning yoʻrigʻiga kirmaslik, uni oʻziga ”doʻst” qilmaslik kerakligini anglab yetadi. Farhodning tilidan aytilgan: “Hunarni asrabon netkumdur oxir?! Olib tufroqqamu ketgumdur oxir?!” - degan satrlar kishini barkamollikka daʼvat etadi. Biror hunarni egallab, kelajak uchun taʼmal toshini qoʻyish lozimligi uqtirilgan. Qolaversa, “Layli va Majnun” dostonida ham kasb-hunarning nechogʻliq foydasi tegishi, komil inson faqatgina ruhan pok, qalban ulgʻaygan boʻlishdan tashqari jismonan yetuk boʻlmogʻi haqida soʻz yuritiladi. Sababi komillik, jismoniy yetuklik har qanday salbiy illatlar zanjirini parchalashga qodir.

Qoʻlimda turgan Navoiy dahosining mahsuli sanalmish “Xamsa” ni varaqlar ekanman, uning soʻnggi durdonasi “Saddi Iskandariy”dan joy olgan quyidagi bayt mening eʼtiborimni tortdi:

Dedi: “Shahki adl oʻlsa oyin anga,

Musaxxardurur dunyo-yu din anga.

Darhaqiqat, adolat insoniy fazilatlarining gultoʻji. Adl hukmron boʻlsagina jamiyat yuksaladi. Shoir bu misralar orqali podshoh adolatli boʻlishi kerakligini taʼkidlagan. Aytish joizki, ayni mana shunday adolat mezonlariga yoʻgʻrilgan beshlikning yaratilganiga salkam besh asrdan oshsa-da, hanuzgacha oʻz qimmatini yoʻqotgan emas. Navoiyga kelsak, bu iqtidor egasining nomi haligacha turkiy adabiyot olamida baralla kuylab kelinmoqda. Insoniylik ildizidan suv ichgan Navoiy ijodi hamon toʻla kashf etilmagan jihatlarga boy. Bunday ulugʻ zotning nomini zamon ahli hurmat-la tilga oladi, ijodidan maʼnaviy ozuqa olmoqqa

intiladi. Ular yozib qoldirgan durdonalarning har sahifasida olam qadar mazmun-mohiyat mujassamki, ular komil inson tarbiyasi uchun asos bo‘lib xizmat qilajak. Navoiy ijodi asrlar sadosidan yangraydigan, o‘tmish va kelajakni bog‘lovchi ko‘prik. Shu sababdan, har on ul zotning ijod chashmasidan bahramand bo‘lib turaylik.

88.	M.Sanoyeva Mumtoz matnlar ustida ishlash metodikasi (“Lison ut-tayr” asari misolida)	285
89.	Y.Qurbonova Umumiy o’rta ta’lim maktablarida sodda gaplarni matn tahlili asosida o’rgatish	288
90.	G.Taylaqova Navoiy asarlarida da’vat etilgan yuksak insoniy qo’nyalar	291
91.	M.Xudoykulova Alisher Navoiy davrida bahsra munosabat	294
92.	M.Safarova Bugungi kunda Navoiy dahosiga hurmat	296
93.	S.Buronova Alisher Navoiy merosining bashariyat tamaddunidagi o’rni	298
94.	F.Ravshanova Mangulikka muhrlangan daho	300
95.	B.Ostanova Alisher Navoiy ilmiy merosining barkamol avlod tarbiyasidagi ahamiyati	307
96.	D.Ergasheva Navoiydek xalqni sevish mumkinmi?	308
97.	M.Ergasheva Language, word, toponym and meaning interpretation in Alisher Navoi’s works	312
98.	Talaba: Y.Nabijanov Ilmiy rahbar: M.Sobirova Alisher Navoiy asarlarini o’rganishda “portret” grafik organayzeridan foydalanish usuli	314
99.	M.Xo’jamova “Lison ut-tayr” – majoziy-falsafiy doston	318
100.	N.Bozorova Nutq madaniyati – inson mulohotini ta’minlovchi ko’nikma	319
101	R.Muslixiddinova Alisher Navoiy g’azallarida tasavvufiy istilohlar talqini	323
102	I.Bahronova “Xamsa” asarida insoniy fazilatlarining ulug’lanishi	326